

ӘОЖ 373.5:53:159.922.75

ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ӨМІРХАНҚЫЗЫ ҰЛДАНА

1 курс магистранты

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы

Аңдатпа. Бұл мақалада орта мектепте физика пәнін оқыту барысында эксперименттік есептерді орындау дағдыларын қалыптастырудың теориялық және тәжірибелік негіздері қарастырылады. Эксперименттік есептер оқушыларға физикалық заңдылықтарды тек теориялық тұрғыдан меңгеруге ғана емес, оларды нақты тәжірибелік жағдайда зерттеп, алынған деректерді талдау арқылы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Мақалада эксперименттік есептердің мазмұны, құрылымы, орындау алгоритмі, сондай-ақ олардың теориялық білімді тәжірибемен ұштастырудағы маңызы талданады. Эксперименттік есептердің жүйелі орындалуы оқушылардың ғылыми ойлау қабілетін, логикалық және шығармашылық тұрғыдағы шешім қабылдау қабілеттерін дамытатыны көрсетіледі.

Кілт сөздер: физика пәні, эксперименттік есептер, есеп шығару, дағдылар.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования навыков выполнения экспериментальных задач при обучении физике в средней школе. Экспериментальные задачи позволяют учащимся не только усваивать физические законы в теоретическом аспекте, но и исследовать их в реальных практических условиях, анализировать полученные данные и делать выводы. В статье анализируются содержание, структура и алгоритм выполнения экспериментальных задач, а также их роль в сочетании теоретических знаний с практическими действиями. Систематическое выполнение экспериментальных задач способствует развитию у учащихся научного мышления, логических и творческих навыков принятия решений.

Ключевые слова: физика, экспериментальные задачи, решение задач, навыки.

Abstract. This article examines the theoretical and practical foundations for developing the skills of performing experimental tasks in teaching physics at the secondary school level. Experimental tasks allow students not only to master physical laws theoretically but also to investigate them in real practical situations, analyze the obtained data, and draw conclusions. The article analyzes the content, structure, and procedure for performing experimental tasks, as well as their role in integrating theoretical knowledge with practical activities. Systematic execution of experimental tasks contributes to the development of students' scientific thinking, logical reasoning, and creative problem-solving skills.

Keywords: physics, experimental tasks, problem-solving, skills.

Қазіргі білім беру жүйесінде физика пәнін оқыту тек теориялық білім беру ғана емес, оқушылардың тәжірибелік дағдыларын, ғылыми ойлау қабілетін және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Орта мектеп оқушыларының эксперименттік есептерді шығару дағдыларын қалыптастыру – бұл физиканы оқыту үдерісінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Эксперименттік есептер оқушыларға физикалық заңдылықтарды тек қана теориялық тұрғыда меңгеріп қана қоймай, оларды тәжірибелік жағдайда қолдануға мүмкіндік береді.

Физикалық есеп – оқушыға қойылатын нақты ғылыми мәселе, оны шешу барысында оқушы белгілі бір логикалық ойлау қабілетін пайдаланып, физикалық тәжірибелер жүргізеді және математикалық әдістерді қолданады.

Эксперименттік есеп – оқушылардың физикалық заңдылықтарды тек теориялық тұрғыдан ғана емес, тәжірибелік түрде зерттеу арқылы түсінуіне бағытталған есеп түрі. Мұндай есептерді шығару барысында оқушылар физикалық құбылысты бақылап, заңдылықтарды тағайындайды, құрал-жабдықтар арқылы қажетті мәліметтерді өлшеп, нәтижесін талдап, қорытынды жасайды. [1]

Орта мектептің 7–11 сыныптарында эксперименттік есептерді үйрету оқушылардың жас ерекшеліктеріне, танымдық мүмкіндіктеріне және физика курсының күрделену деңгейіне сәйкес біртіндеп тереңдетіле жүргізіледі.

7-сыныптан бастап оқушылар физикалық құбылыстармен алғаш рет танысып, өлшеу құралдарын қолдануды, қарапайым тәжірибелерді орындауды үйренеді. Бұл сыныпта эксперименттік есептердің мазмұны негізінен өлшеулер жүргізуге, физикалық шамалардың мәнін анықтауға, қарапайым тәуелділіктерді тәжірибелік жолмен табуға бағытталады.

8–9 сыныптарда эксперименттік есептердің күрделілігі артып, оқушылардан тек өлшеулер жүргізу ғана емес, сонымен бірге нәтижелерді талдау, салыстыру, график салу, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау талап етіледі. Осылайша, эксперименттік есептер оқушының логикалық ойлауын, зерттеушілік әрекетін және талдау дағдыларын дамытуға бағытталады.

10–11 сыныптарда эксперименттік есептер мазмұны күрделеніп, оқушылардан ғылыми-зерттеу элементтерін қолдануды талап етеді. Жоғары сыныптарда орындалатын тәжірибелер нақты физикалық модельдерді құруды, тәуелділіктерді бірнеше рет өлшеу арқылы анықтауды, математикалық өңдеудің әртүрлі әдістерін қолдануды қамтиды. Эксперименттік есептерді шешуде оқушы дайын формуланы қолданбай, тәжірибені жоспарлаушы, гипотеза ұсынушы және қорытынды жасаушы тұлға деңгейіне көтеріледі [1].

Орта мектепте физиканы оқыту үдерісінде эксперименттік есептер ерекше әдістемелік маңызға ие. Эксперименттік есептердің мазмұны мен құрылымы оқушыларды нақты эксперименттік жағдайлармен таныстырып, физикалық құбылыстарды түсінуге ықпал етеді. Осыған байланысты олардың бірқатар артықшылықтары айқындалады:

1. Эксперименттік есептер теориялық білімнің тәжірибелік тұрғыдан дәлелденуіне мүмкіндік береді. Оқушылар физикалық заңдар мен ұғымдардың абстрактілі сипаттамасын нақты тәжірибелер арқылы бекітеді. Бұл білімнің беріктігін арттырып, физикалық заңдылықтардың шынайылығына көз жеткізуді қамтамасыз етеді.

2. Эксперименттік есептер оқушылардың ғылыми-зерттеушілік дағдыларын қалыптастырады. Мұндай есептерді орындау гипотеза ұсынуды, тәжірибе жүргізу әдістемесін жоспарлауды, өзгермелі шамаларды бақылауды, алынған деректерді салыстыруды және қорытынды жасауды талап етеді. Бұл әрекеттер ғылыми әдіснаманың негізгі компоненттері болып табылады және оқушылардың зерттеушілік мәдениетін дамытуға ықпал етеді.

3. Эксперименттік есептер оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Тәжірибеге негізделген тапсырмалар проблемалық жағдай туғызып, оқушыларды ойлануға, ізденуге, талдауға итермелейді. Бұл пәнге деген қызығушылықтың артуына әсер етеді.

4. Эксперименттік есептер шығармашылық және логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Оқушылар өлшеу тәсілдерін таңдауда, тәжірибені ұйымдастыруда және нәтижені түсіндіруде өз бетінше шешім қабылдауға мәжбүр болады. Бұл олардың вариативті ойлауын, шығармашылық ізденісін және дербестігін арттырады.

5. Эксперименттік есептер физикалық ұғымдарды меңгертуге мүмкіндік береді. Физикалық шамаларды тікелей өлшеу, олардың өзара байланысын тәжірибе арқылы анықтау және нақты нәтижелерді талдау оқушылардың ұғымдарды формальды емес, мағыналық тұрғыдан түсінуіне себеп болады. Бұл формулаларды жаттап алу емес, олардың мәнін түсіну дағдысын қалыптастырады.

Эксперименттік есептер оқушылардың өз бетімен білім алуға, тәжірибелік дағдыларын жетілдіруге және шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді. Олар тек дайын формулаларды қолдануды үйретпей, сонымен бірге оқушыны бақылау жасауға, тәжірибе

нәтижесін талдауға, қорытынды шығаруға және болжам жасауға үйретеді. Мысалы, серіппе арқылы масса мен үдеудің байланысын зерттегенде оқушы тек формуланы қолданбай, тәжірибелік деректерге сүйене отырып қорытынды жасайды. Бұл оқушының логикалық және шығармашылық қабілеттерін дамытады, болашақта ғылымға деген қызығушылығын арттырады [2].

Эксперименттік есептер физика пәнін оқытуда оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастырып, олардың төмендегідей қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді:

1. Ғылыми-зерттеушілік қабілеті. Эксперименттік есептер оқушыларды гипотеза құруға, бақылау жүргізуге, алынған деректерді өңдеуге және қорытынды жасауға үйретеді. Бұл әрекеттер ғылыми ойлауды қалыптастырады және зерттеушілік мәдениетті дамытуға ықпал етеді.

2. Логикалық ойлау қабілеті. Оқушылар физикалық шамалар арасындағы байланыстарды анықтап, алынған нәтижелерді салыстырады, себеп-салдар байланыстарын талдайды.

3. Шығармашылық қабілет. Эксперименттік есептер стандартты алгоритмдерден тыс шешім қабылдауды, тәжірибені әртүрлі әдістермен ұйымдастыруды талап етеді. Бұл оқушылардың икемді ойлауын, вариативті шешім қабылдау қабілетін арттырады.

4. Танымдық белсенділік пен оқу уәжі. Тәжірибе нәтижелерін өз көздерімен көргенде оқушылардың пәнге қызығушылығы артып, оқу процесіне белсенді түрде қатысады.

Эксперименттік есептерді шешу – тек есеп шығару ғана емес, тәжірибе жүргізу, деректерді жинау және талдау арқылы нәтижеге жету процесі. Осыған байланысты оқушыларға алгоритмдік тәсіл бойынша жұмыс жасау ұсынылады. Алгоритм бірнеше кезеңнен тұрады:

1. Мәселені анықтау және мақсат қою. Оқушы алдымен эксперименттік есептің тақырыбын, негізгі сұрақтарын және мақсатын түсінеді. Бұл кезеңде мәселенің нақты сипаттамасы, қандай шамаларды өлшеу керек екені айқындалады.

2. Гипотеза құру. Оқушы тәжірибелік нәтижелерге қатысты болжам жасайды.

3. Эксперимент жоспарын әзірлеу. Бұл кезеңде оқушы қандай құралдар қажет екенін, қалай жүргізілетінін, қай кезеңдерде өлшеу жасалатынын жоспарлайды.

4. Тәжірибе жүргізу және деректерді тіркеу. Оқушы объектіні зерттейді: өлшеу жүргізеді, өзгерістерді бақылайды және нәтижелерді тіркейді. Барлық алынған мәліметтер жүйелі түрде жазылады, өлшеу кезінде туындаған қателер мен ерекшеліктер бақыланып, талданады.

5. Есептеу және талдау. Жиналған мәліметтерді формулаға қойып есептейді. Теориялық болжаммен салыстыру арқылы нәтижелер талданады.

6. Қорытынды жасау. Эксперимент нәтижелері бойынша оқушы қорытынды шығарады, гипотезаның дұрыс не бұрыс екенін анықтайды. Сонымен қатар, мәліметтерді график немесе кесте түрінде көрсету ұсынылады.

7. Рефлексия және талдау. Оқушылар тәжірибе барысында кездескен қиындықтарды, қателерді және алынған нәтижелердің сенімділігін бағалайды. Бұл кезең ғылыми ойлау мен зерттеушілік дағдыларын нығайтады.

Физика сабағында оқушылардың эксперименттік есептерді шығару дағдыларын қалыптастыру – бұл олардың теориялық білімін практикалық тұрғыда қолдана алу қабілетін дамытуға бағытталған маңызды педагогикалық үдеріс. Бұл үдеріс оқушылардың логикалық ойлауын, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамытады (1-кесте) [3].

1-кесте

Оқушылардың эксперименттік есептерді шығару дағдыларын қалыптастырудың әдістері

№	Әдіс	Сипаттамасы
1	Теория мен тәжірибені біріктіру	Физика сабағында оқушылардың теориялық білімін тәжірибелік тапсырмалармен ұштастыру. Мысалы, жаңа тақырыпты түсіндірген соң қарапайым тәжірибелер жүргізу арқылы ұғымдарды түсіндіру.

2	Проблемалық және зерттеушілік әдістерді қолдану	Алдын ала шешімі берілмеген есептер ұсынылады. Оқушылар өз гипотезаларын тексеріп, шығармашылық және зерттеушілік қабілетін дамытады.
---	---	---

1-кестенің жалғасы

Оқушылардың эксперименттік есептерді шығару дағдыларын қалыптастырудың әдістері

3	Көрнекі құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану	Виртуалды зертханалық жұмыстар, графиктер мен бейне материалдар тәжірибені көрсетуге мүмкіндік береді, оқушылардың визуалды қабылдауын жетілдіреді.
4	Деңгейлік тапсырмалар беру және қайталау	Оқушыларға қарапайымнан күрделіге дейінгі тапсырмалар ұсынылады.
5	Жеке бақылау және түзету	Мұғалім әр оқушының жұмысын қадағалайды, қателіктерді көрсетеді және түзетеді. Оқушы қорытынды жасауға үйренеді.

Мысал: Архимед заңын эксперимент түрінде тексеру.

Мақсаты: Эксперимент арқылы оқушыларға сұйықтағы денелерге әсер ететін күштің бар екенін көрсету, Архимед заңын эксперимент түрінде тексеру, сонымен қатар өлшеу, есептеу және қорытынды жасау дағдыларын дамыту.

Құрал-жабдықтар: Суға толтырылған мензурка немесе мөлдір ыдыс, динамометр, әр түрлі заттар (темір куб, ағаш брус, пластик), рулетка немесе градуирленген мензурка, қағаз және қалам.

Архимед заңы былай тұжырымдалады: Сұйыққа батырылған денеге оның сұйыққа батқан бөлігі көлеміндегі сұйықтың салмағына тең кері итеруші күш әсер етеді.

Формула түрінде:

$$F_A = \rho g V$$

мұндағы: F_A – Архимед күші (Н), ρ – сұйықтың тығыздығы (кг/м^3), V – дене ығысқан сұйық көлемі (м^3), g – еркін түсу үдеуі (м/с^2).

Эксперимент жүргізу әдістемесі:

1. Заттардың ауадағы салмағын динамометр арқылы өлшеу.
2. Заттарды суға толық батырғанда динамометр көрсеткішін тіркеу.
3. Ығысқан судың көлемін мензурка арқылы өлшеп, формулаға қойып, Архимед күшін есептеу.
4. Алынған эксперименттік мәліметтерді теориялық есеппен салыстырып, нәтижені талдау.

Мысал тәжірибе: Темір кубтың массасы 200 г, көлемі 50 см^3 деп алайық.

Су тығыздығы $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$, $g = 10 \text{ м/с}^2$.

Ығысқан судың көлемі $V = 50 \text{ см}^3 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$.

Шешуі:

$$F_A = \rho g V = 1000 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 10^{-5} = 0,5 \text{ Н}$$

Эксперименттік бақылау: Динамометр көрсеткіші бойынша темір кубтың салмағы суға батырылған кезде азайды, бұл кері итеруші күш F_A деп есептеледі.

Қорытынды. Эксперимент барысында өлшенген Архимед күші теориялық есеппен шамамен сәйкес келді. Кішігірім айырмашылық болуы мүмкін, бұл өлшеу дәлдігіне, динамометрдің сезгіштігіне немесе судағы ауа көпіршіктеріне байланысты. Жалпы, тәжірибе теориялық заңды растайды және оқушыларға сұйыққа батырылған денелерге әсер ететін күштің бар екенін көрсетуге мүмкіндік береді [4].

Қорытындай келе, эксперименттік есептерді орындау орта мектепте физика пәнін оқытудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Эксперименттік есептер логикалық

ойлау, зерттеушілік қабілет, шығармашылық және тәжірибелік дағдыларды дамытады, сондай-ақ пәнге қызығушылықты арттырады. Жүйелі түрде қолданылған эксперименттік есептер оқушыларға өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізу, мәліметтерді тіркеу, талдау және қорытынды жасау қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жүсіпқалиева Ғ.Қ., Джумашева А.А., Құбаева Б.С. Мектепте физика курсының оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 195 б.
2. Қарамурзин А. Физиканы мектепте оқытудың кейбір мәселелері. – Алматы: Мектеп, 1984. – 55 б.
3. Құдайқұлов М. Ә., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 1998. – 216 б.
4. Кронгарт Б.А., Даданбекова Е.Е., Тоқбергенова У.Қ. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. – Өңд., толықт. 2-бас. – Алматы: Мектеп, 2025. – 216 б.